

Memória Gráfica dos Pastores Raiano-Durienses Notícia Preliminar das Gravuras Rupestres do Pé Quente (Maçores, Torre de Moncorvo)

Carlos d'Abreu¹

Lois Ladra²

Antxoka Martínez Velasco³

Ao Flávio Garcia⁴

Resumo: Damos a conhecer com carácter preliminar o sítio arqueológico inédito do Pé Quente, localizado na freguesia de Maçores, concelho de Torre de Moncorvo. Trata-se de uma nova estação de arte rupestre, integrada por três rochas e vários painéis nos quais foram gravados por picotagem e/ou abrasão diversos motivos, entre eles cinco podomorfos, a silhueta de duas mãos, um antropomorfo, um semi-círculo “ferraduriforme”, uma data e outros elementos de identificação menos evidente.

Resumen: Damos a conocer, con carácter preliminar, el sitio arqueológico inédito de Pé Quente, situado en la parroquia de Maçores, en el ayuntamiento de Torre de Morcorvo. Se trata de una nueva estación de arte rupestre, integrada por tres afloramientos rocosos y varios paneles, en los que fueron grabados diversos motivos por repicado y/o abrasión. Entre ellos, podemos observar la presencia de cinco podomorfos, la silueta de dos manos, un antropomorfo, un “herraduriforme”, una fecha y otros motivos de identificación formal menos evidente.

Laburpena: Ezagutzera ematen dugu, aurretiazko izaerarekin, Pé Quente-ko guneko arkeologikoa, Maçores-eko parrokian, Torre de Moncorvo-ko kontzejuan. Labar-arte guneko berria da eta hiru harkaitzek osatzen dute hainbat paneletan banatuak. Motibo desberdinak daude grabaturik, ziztaketaz edo/eta abrasioz. Horien artean, ikus daitezke podomorfoak, bi eskuren silueta, zirkuluerdi edo “ferra” bat, data bat eta beste zenbait irudi ez dutenak horren identifikazio formal ageriko bat.

1. Contextualização geográfica, administrativa e arqueológica

A freguesia de Maçores⁵, na qual se localiza o núcleo de gravuras rupestres do Pé Quente, agora cientificamente descobertas, pertence ao concelho de Torre de Moncorvo, no Sul do distrito de Bragança. Limita a

1. Doctor en Geografía (USAL), Mestre em Arqueologia (UP); Lic. Ciências Históricas ramo do Património (UPT); abreu@usal.es.

2. Mestre em Arqueologia (UP), Ldo. em Geografia e História (UCM), Id. em Antropologia Social e Cultural (UNED); lunulapatrimonio@gmail.com

3. Doctor en Arqueologia (USC), Sociedad de Ciencias Aranzadi / Aranzadi Zientzia Elkarte, Depto. de Arqueologia Prehistórica; amartinez@aranzadi.eus

4. Jovem pastor maçorano que nos trouxe a informação desta estação arqueológica a 15.XI.2020, através de uma fotografia no telemóvel, registando um par de mãos abertas e dedos asfastados, gravadas pela técnica de picotagem.

5. Com a famigerada Lei da RATA (n.º 22/2012) integra hoje a União de Freguesias de Maçores e Felgueiras.

Norte com a freguesia de Felgueiras, a Poente com a da Açoreira, a Nascente com a de Mós, a Sueste com a de Ligares (esta do concelho de Freixo de Espada à Cinta), e a Sul com a de Urros.

Açoreira, Urros e Ligares são ribeirinhas do Douro, o que não acontece com Maçores. Menos de 20km por estrada separam a aldeia da linha de fronteira política com a província de Salamanca.

O termo da freguesia possui uma área territorial de 1.601ha, essencialmente agrícola, como aliás toda a região. Geologicamente integra xistos e rochas afins, inserindo-se no Complexo Xisto-Grauváquico – Grupo do Douro.

Climaticamente pertence à região do Douro Transmontano, região que detém nitidamente um micro-clima de características mediterrânicas com uma dinâmica temperatura continental, que envolve a designada Terra Quente transmontana. É uma zona seca e de baixa pluviosidade, com precipitação média anual inferior a 400mm em todo o encaixamento do Douro a montante de Vila Nova de Foz Côa, o que contribui para esse condicionamento micro-climático (clima mediterrânico sub-continental), com verões quentes e secos (“9 meses de inverno e 3 de inferno” no dizer popular).

Apresenta o seu relevo grandes desníveis que vão desde profundos vales encaixados com a mais baixa altitude de 100m nas margens do Douro a elevações que no conjunto da altura dos três relevos principais repartidos pelo concelho de Torre de Moncorvo ultrapassam em média os 730m, passando por plataformas de altitudes médias na ordem dos 400/500m. Inclui a zona Sul e Sueste do Concelho (toda a margem do Douro) o complexo serrano, ou seja, o conjunto de relevos montanhosos com encostas muito declivosas e pedregosas e vales encaixados e em forma de V que formam grandes desníveis. O contra-forte da Serra do Reboredo para Sueste, em Maçores denominado de Monte Ladeiro, chega ainda a atingir os 841m na Fraga da Masseur e na Fraga do Pendão. Nesta encosta possui um interessante bosque de sobreiros maiormente comunal.

A rede hidrográfica tanto do Município como da Freguesia pertence na totalidade à Bacia do Douro, destacando-se no termo de Maçores, que praticamente o delimitam, a Ribeira de Santa Marinha (a Norte) e a do Arroio (a Sul), ambas da rede hidro-

gráfica secundária interior, desaguando no Douro, fazendo-o contudo a primeira já no Concelho de Freixo de Espada à Cinta, em pleno Parque Natural do Douro Internacional.

Estas ribeiras desempenharam um importante papel na economia local pelo número de moinhos de rodízio que possuíam ao longo das suas margens, não obstante a proximidade do rio Douro, que apenas permitia a utilização das suas azenhas durante o Estio. Quanto ao regime hídrico, estes cursos de água, de caudal intermitente, chegam a deixar de correr durante o Verão. Do ponto de vista hidrogeológico, as redes aquíferas que ocorrem na região são descontínuas e do tipo poroso (Abreu, 1998).

A Freguesia, de solos pobres, pastoreados por alguns rebanhos de ovelhas e cabras, tem na amendoeira (*Prunus dulcis*) e na oliveira (*Olea europaea*) as suas principais culturas agrícolas, e não na vinha, que caracteriza a região, por estar fora da Região Demarcada do Douro (não é ribeirinha, apesar de muito próxima). Por aqui encontramos outras espécies mediterrâneas, para além do também economicamente relevante como o sobreiro (*Quercus suber*), subindo as primeiras até ao alto das ladeiras e o sobreiro até mesmo à cumeada da Serra, aqui se misturando com a vegetação própria da Terra Fria, dando origem no passado recente a uma curiosa consociação florística onde aquele e a castinzeira (*Castanea sativa*), espontâneos, competem/competiam pelo espaço. Está o castanheiro desde as últimas décadas em franco recuo, mas continua muito presente na toponímia, sendo o seu fruto, a par com o vinho novo, alvo especial da festa maior da aldeia, pelo São Martinho.

Demograficamente, a Freguesia define, acompanhando a este nível o comportamento do interior da Península Ibérica. Cresceu na primeira metade do século XX, período a partir do qual, o aumento da natalidade e conseqüente juvenilização duma população essencialmente rural e a pobreza dos recursos, aliados ao desenvolvimento dos transportes (mormente o ferroviário), garante duma maior mobilidade tanto na chegada de alimentos produzidos noutras regiões (pondo em causa o policultivo de subsistência), como no escoamento de mão-de-obra para as cidades (fixando-a nos subúrbios desordenados das grandes urbes do Litoral onde se

1920	1930	1940	1951	1961	1971	1981	1991	2001	2011	2021
429	481	541	518	513	335	343	282	216	155	128*

Evolução demográfica da Freguesia na última Centúria

* Os resultados preliminares do Censo de 2021 referem 330 hab para o conjunto da União de Freguesias

localiza(va)m as indústrias), conduziu a movimentos (e)migratórios intensos.

Entre 1950 e 1970 a emigração (legal e clandestina) e a diminuição da taxa de crescimento natural, teve grande responsabilidade na retracção do aumento populacional ao nível nacional e, à sua redução nesta região em concreto.

O processo de despovoamento deste território unido pela fronteira política mostra que ele contém actualmente dois aspectos a considerar relativamente às migrações, ou seja, a população das aldeias desloca-se para as vilas e cidades (capitais de concelho, de distrito e de província que crescem à custa do termo) e para as cidades do Litoral (não exactamente para toda a Costa). É pois a região na qual a Freguesia se integra muito marcada pela emigração de que resultou um acentuado envelhecimento, fenómeno comum aos dois lados da Raia (Abreu, 2011).

Em termos arqueológicos, a Freguesia regista apenas na Carta Arqueológica do Concelho⁶ o achamento à superfície de um machado polido na Portela do Vale de Cerejais, em 1988 (Abreu, 2010), vestígios de dois fornos telheiros (Albardiz e Lamela), para além do conjunto de palheiros nos arrabaldes (Eiras de S. Martinho e Carrascal), com destaque para os de planta circular.

Historicamente, Maçores é já referenciado em 1182, na carta de foral de Urros, quando ao delimitar o termo concelhio, afirma passar “trans Dorio plo Perido et per Rabia et per fundo do vilar de Mazoos et azima do uale da Cardicha et a cabeça de Pelagio de Gouinas et nazinia da Sazed a et inde ao Requeixo et inde a la cabeça de Calabria et pela cabeça de las Tanagas et inde per foz de Cola” (Abreu, 1998).

6. Na qual o subscritor Cd'Abreu participou desde a primeira hora no âmbito do Projecto Arqueológico da Região de Moncorvo.

2. Pé Quente: o sítio, a metodologia de registo e a descrição das gravuras

O núcleo de gravuras rupestres do Pé Quente, localiza-se na confluência da Canada da Meca com a Ribeira da Gravata⁷, a cerca de 3,5 km do centro da aldeia (Fig. 1). Trata-se de um arqueo-sítio inédito, não obstante a sua proximidade ao Parque Arqueológico do Vale do Côa e ao Baixo Sabor, zonas que foram alvo de intensas prospecções arqueológicas e nas quais se identificaram numerosas estações de arte rupestre e até abundante arte móvel.

Visitámos este sítio pela primeira vez, dois dias após dele termos conhecimento através do pastor mencionado, em companhia de Paula Machado e guiados por António Saraiva, a quem agradecemos. Nessa primeira visita, assim como nas restantes⁸, deslocámo-nos de automóvel por rodeira de terra batida desde as Eiras de S. Martinho – o arrabalde da aldeia – até ao sítio do Colmeal, sobre o vale da Ribeira da Gravata, onde termina o caminho. Daí se avista a Canada da Meca com a Fraga da Andorinha, na sua margem direita, já visível.

Iniciámos a descida do monte e depois o lombo que se lhe segue e que forma o meandro, ou “Volta” da Ribeira da Gravata, aproveitando para prospectar os painéis xistentos das margens da Canada, desde a Fraga da Andorinha para jusante, onde nada detectámos ao nível de arte rupestre. E nesta descida, por fim, vimos claramente no afloramento xistente lajeado e praticamente horizontal do leito de cheia, um par de podomorfos e, logo a seguir, as mãos gravadas que viramos na fotografia que nos tinha

7. Tributária do Douro, ao qual se junta (margem direita) no termo da freguesia da Açoreira, em frente à freguesia de Vila Nova de Foz Côa. A Ribeira da Gravata delimita na zona do Pé Quente as freguesias de Maçores e Urros.

8. Com Lois Ladra em 07.VIII.2021 e, com este e Antxoka Martínez, a 27-28.VIII.2021; dois dias antes desta visita havia lavrado na zona um incêndio.

Fig. 1 Enquadramento geográfico do sítio do Pé Quente. Elaboração: AMV.

Fig. 2 Localização do sítio do Pé Quente relativamente à aldeia de Maçores. Elaboração: AMV.

seu sítio mostrada pelo Flávio. Uns metros mais abaixo, no lajão da intersecção dos dois cursos de água (Canada da Meca e Ribeira da Gravata), outras gravuras visionámos, as quais mais adiante se descreverão.

Na segunda visita ao arqueo-sítio já o ribeiro da Meca não corria e, na terceira, o mesmo acontecia com a Ribeira – não obstante a existência de poças – considerando que estávamos em pleno Estio e, a montante da Ribeira ter sido construída uma presa para abastecimento de água a várias Freguesias (2009), pois no passado, mesmo que com caudal diminuto, não deixava de correr, sendo zona de visita dos jovens da aldeia durante o Verão para a captura da espécie piscícola que aí existia, a boga duriense (mas de dimensões inferiores à do Douro, sendo provavelmente uma sub-espécie), e também para se banharem no Poço do Cantinho.

Aventámos a possibilidade da etimologia do topónimo “Pé Quente”, provir do facto dos lajedos xistosos abundantes no leito da confluência da Canada com a Ribeira, e ao longo desta, absorverem abundantemente o calor do Sol, e “aquecerem” os corpos que sobre eles se posicionarem, como bem percebemos durante o início dos decalques diurnos, que obrigaram a proteger os antebraços do contacto com a rocha.

O referido arqueo-sítio rupestre é formado, à partida, por três rochas de xisto gravadas, com as seguintes coordenadas x, y, z, tomadas a partir da

cartografia digital disponível⁹ para um teórico ponto central das mesmas (Datum UTM 29N ETRS89): 92853.381,160991.887,280 m. (Fig. 2 e 3)

Visitámos o sítio a diferentes horas do dia e com diversas condições de luminosidade natural e artificial, procedendo ao levantamento diurno e noturno das gravuras. Os trabalhos de registo arqueográfico desta estação arqueológica consistiram basicamente na documentação fotográfica exaustiva e no decalque manual direto das superfícies insculturadas sobre plástico de vinilo transparente. Nesta notícia preliminar e considerando a premura editorial, apenas foram utilizados para ilustrar as descrições dos motivos os registos fotográficos, encontrando-se os decalques em fase de tratamento gráfico para a sua posterior publicação integrada em monografia específica.

A proposta de numeração das três rochas xistosas para a sua posterior descrição (Fig. 4) foi feita sequencialmente, de montante para jusante (R1, R2, R3), e a identificação dos painéis da esquerda para a direita, consoante o observador se situa em frente às superfícies gravadas (P1, P2, P3). A descrição dos motivos foi efetuada em cada painel da esquerda para a direita e de cima para abaixo (M1, M2, M3...).

A Rocha 1 (Fig. 5), de planta sub-retangular e desenvolvimento topográfico sensivelmente horizontal, dispõe de uma superfície visível actual de

9. <https://snic.dgterritorio.gov.pt/geoportal/v2/mapa/cadastro>, consultado o 13 de Setembro do 2021.

Fig. 3 Enquadramento paisagístico da volta do Pé Quente. Fotografia: AMV.

aproximadamente 5,5m por 3m. No extremo Sueste apresenta um painel único de motivos gravados por picotagem, com um par complementar de podomorfos calçados com sola única, dispostos em paragem estática paralela e virados para Sueste, em direção ao centro do leito do Ribeiro. Cada um destes motivos (M1 ou pé calçado esquerdo e M2 ou pé calçado direito) mede 27cm de comprimento e 10-11cm de largura. (Fig. 6)

A Rocha 2 (Fig. 7), de planta sub-retangular, mede aproximadamente uns 3,7m por 3,5m. No extremo Sueste apresenta um painel único, com uma inclinação diagonal relativamente ao plano teórico da superfície do terreno e com o topo virado a montante e a base a jusante; nele encontram-se gravados por picotagem quatro motivos: uma pequena faixa longitudinal de 7cm x 2cm (M1), a silhueta de uma mão esquerda estendida e aberta com 17cm x 18cm de eixos máximos (M2), um círculo de 7cm de diâmetro

com quatro pequenas expansões lineares a jeito de raios (M3) e a silhueta de uma mão direita estendida e aberta com 18cm x 17cm de eixos máximos (M4). Convém indicar ainda que os motivos apresentam pátinas diferenciadas e denotam terem sido gravados em momentos diferentes, aparentando uma maior antiguidade de M3 e uma posterior coetaneidade os M1, M2 e M4. (Fig. 8)

A Rocha 3 (Fig. 9, 10 e 11), de planta sub-triangular e desenvolvimento topográfico muito inclinado, mede aproximadamente nos seus eixos máximos uns 11,5m por 8,5m. Implantada em pleno leito de cheia da Ribeira da Gravata, ainda hoje durante o Estio a vegetação hidrófila indica o seu percurso. Consta de vários painéis insculturados, que designamos sequencialmente como P1, P2 e P3.

O Painel 1, localizado sensivelmente no ângulo superior esquerdo de quem observa frontalmente a Rocha 3, apresenta dois motivos gravados (M1 e M2):

Fig. 4 Pé Quente. Conjunto de rochas gravadas. Elaboração: AMV.

M1: podomorfo direito calçado, de 15cm x 10cm, com traço transversal interior.

M2: podomorfo direito calçado, de 25cm x 13cm.

Apesar de se tratar claramente de dois pediformes, o facto de oferecerem tamanhos desiguais e de corresponderem a pés direitos de diferentes indivíduos impede considerá-los como sendo um único par complementar coerente. Seja como for, ambos os podomorfos estão dispostos em paralelo e orientam a sua hipotética caminhada na direção Sul, ou seja, ao leito da Ribeira da Gravata.

O Painel 2 é o de menor superfície e apresenta uma morfologia sub-triangular em duplo escalonamento, ocupando para quem observa frontalmente a Rocha 3 uma posição periférica e liminar no recanto superior direito da mesma. Consta de dois motivos principais (M3 e M4), cada um deles com características marcadamente diferenciadas.

M3: algarismo integrado por quatro números, gravado por picotagem, com 21cm x 10cm de eixos máximos e valor “1963”. Provavelmente corresponde a uma data expressa em anos. Convém assinalar o

facto de que os picotados inferiores dos dois primeiros números sobrepõem-se parcialmente sobre M4, acusando uma clara posterioridade na sua execução. (Fig. 12)

M4: figura ultra-semi-circular invertida, com os cabos virados para o plano inferior, em jeito de ferradura. Os seus eixos máximos medem 12cm x 10cm e a sua técnica de gravação corresponde à picotagem. (Fig. 12)

O Painel 3 é o de maior superfície e dimensões, ocupando uma posição central e destacada em altura e largura na Rocha 3. Consta de um mínimo de nove motivos individualizáveis:

M5: podomorfo esquerdo calçado, de 16cm x 10cm. Orientado a Sul, em direção ao leito da ribeira. Gravado por picotagem.

M6: figura indeterminada de perfil sub-ovóide, de 9cm x 5cm. Apresenta um pequeno círculo interior. Gravado por picotagem.

M7: podomorfo direito calçado, de 17cm x 9cm. Orientado a Norte, em direção oposta ao leito da Ribeira. Gravado por picotagem.

Fig. 5 Rocha 1: aspecto geral. Fotografia: AMV

M8: motivo ramiforme picotado de 29cm x 23cm de eixos máximos, composto por vários segmentos lineares justa-postos, alguns dos quais rematados em pequenos círculos distais. Gravado por picotagem. (Fig. 13)

M9: motivo ramiforme picotado de 25cm x 19cm de eixos máximos, com um corpo principal integrado por vários segmentos lineares rectos justa-postos e rematados em pequenos círculos distais nos extremos superiores. Um longo traço vertical sobre base mais alargada destaca-se como eixo estruturante da composição, marcadamente simétrica. (Fig. 13)

M10: silhueta picotada de 17cm x 17cm de eixos máximos, com um possível antropomorfo muito esquematizado, com os braços erguidos, em aparente posição do que convencionalmente se tem designado como “orante”.

M11: concentração significativa de pequenas picotagens dispostas aparentemente de forma aleatória, a jeito de nuvem amorfa de 20cm x 13cm nos seus eixos máximos.

M12: figura antropomorfa esquematizada em posse dinâmica, com membros inferiores e superiores totalmente estendidos. Apresenta indicação explícita do membro viril, masculinizando assim claramente a representação. Os seus eixos máximos medem 19cm e 14cm, correspondendo o primeiro ao esquema cabeça-tronco-pénis e o segundo ao comprimento dos braços, desiguais entre si. A figura está orientada de forma anti-natural para o observador, e dotada de movimento em direção ao imediato leito da ribeira, como se estivesse a tentar saltá-la metaforicamente. É a única gravura deste painel elaborada por picotagem e posterior abrasão, mostrando uma pátina claramente mais antiga do que a dos outros motivos. (Fig. 14)

M13: figura ramiforme de 39cm x 38cm de medidas máximas, gravada por picotagem. Consta de base triangular, eixo central e vários segmentos lineares justa-postos, alguns dos quais rematados em círculos distais a jeito de rebentos ou florações.

Convém ainda assinalar que, para além dos dezanove motivos que aqui foram identificados, nu-

Fig. 6 Rocha 1: pormenor dos podomorfos calçados picotados.
Fotografia: AMV.

merados e descritos sequencialmente, na Rocha 3 existem ainda outros picotados, muito pontuais, isolados ou agrupados, de carácter secundário, marginal e periférico, que não foram considerados nesta notícia preliminar, à espera da realização de um levantamento gráfico pormenorizado, tendo já neste momento a certeza de estarmos na presença de uma estação arqueológica com várias dúzias de grafismos.

3. Diacronias, fases, motivos e paralelos assinaláveis

A primeira observação que devemos assinalar relativamente às gravuras rupestres do arqueo-sítio (da Volta) do Pé Quente é o facto nitidamente observável de que estamos perante uma série de motivos que foram insculturados em momentos claramente diferentes. Pode isto deduzir-se a partir de critérios tão significativamente visíveis e compreensíveis como

a variabilidade das pátinas, as técnicas utilizadas e as sobre-posições de motivos.

Se considerarmos de maneira individualizada cada uma das três rochas identificadas, pensamos que o único painel da Rocha 1, integrado por um par complementar de pediformes calçados, foi idealizado e executado num mesmo momento, pois ambos os motivos (podomorfo esquerdo e podomorfo direito) apresentam uma disposição espacial ordenadamente integrada, uma mesma técnica de picotagem e uma pátina semelhante.

No que diz respeito à Rocha 2, estaremos perante uma situação completamente diferente, pois neste caso a fotografia noturna permitiu-nos confirmar aquilo que já era verosímil a olho nu com luz diurna: apesar de não existir qualquer sobreposição de motivos e de ter sido empregue em todos eles a mesma técnica (de picotagem), o “soliforme” amostra uma pátina acusadamente mais antiga do que a dos

Fig. 7 Rocha 2: aspecto geral. Fotografia: LL

outros elementos identificados: uma faixa vertical e um par complementar de mãos, todos eles aparentemente coetâneos. O par de mãos estendidas e abertas denota um claro protagonismo na sua disposição espacial unitária e complementar, quer em termos iconográficos, quer formais, ao mesmo tempo que a lateralização e secundarização da faixa de picotados sugere uma atitude de eventual ensaio por parte do gravador, a jeito de “prova” com carácter preliminar. (Fig. 15)

Já no caso da Rocha 3 encontramos um panorama sensivelmente mais complexo, derivado do seu maior tamanho, da sua articulação compositiva em vários painéis, da presença de técnicas de gravação diferenciadas e da proliferação de um maior número de motivos representados. No entanto, também contamos com elementos muito relevantes para o estabelecimento de cronologias, quer relativas, quer absolutas: pátinas diferenciadas, uma nítida

sobreposição física de elementos e uma data concreta. De facto, os motivos M4 (ferraduriforme) e M12 (antropomorfo) apresentam um desgaste erosivo claramente mais acentuado do que os seus congéneres, evidenciando assim uma maior antiguidade; ao mesmo tempo, no caso de M12 (antropomorfo) estamos perante uma combinação dupla de técnicas, com picotagem inicial do motivo e abrasão posterior dos traços que o conformam. Por outro lado, no caso de M4 (ferraduriforme) pode-se apreciar nitidamente a sobreposição parcial de alguns dos picotados que fazem parte de M3 (data).

Considerando o anteriormente referido, somos levados a pensar na existência de um mínimo de duas fases de gravação, evidenciadas principalmente através das pátinas e das tipologias temáticas representadas:

- Uma primeira, mais antiga e provavelmente Pré-Histórica, composta por M1, M2, M4, M5, M6

Fig. 8 Rocha 2: pormenor dos motivos gravados. Fotografia: AMV

e M12, na qual haverá que referir, no mínimo, três motivos “clássicos”: podomorfos (M1, M5 e M7) motivos em U (M4) e antropomorfos (M12), juntamente com outros menos significativos, como podem ser um ovomorfo (M2) e um indeterminado (M6). Estes motivos aparecem isolados (M4, M12) ou formando grupos espaciais formalmente coerentes (M1-M2 e M5-M6-M7).

- Uma segunda, muito mais recente e provavelmente contemporânea, a teor da indicação cronológica fornecida pelos algarismos “1963” de M3, integrada por motivos “atípicos”: o já referido M3 (data), M8-M9 (ramiformes), M10 (indeterminado), M11 (indeterminado) e M13 (ramiforme). Nestes casos, também podem aparecer isolados (M3, M11, M13) ou formando um grupo espacial e tipológico coerente (M8-M9-M10).

No que diz respeito aos motivos identificados e muito especialmente no caso dos antropomorfos, podomorfos, motivos em U e ramiformes, convém

ainda tecer algumas considerações relativamente aos paralelos para eles conhecidos. Vejamos então.

Talvez a figura mais antiga gravada na estação arqueológica do Pé Quente seja o antropomorfo identificado como M12. Trata-se de uma figura humana, claramente sexuada como masculina, e disposta numa pose extremamente dinâmica, com as pernas totalmente esticadas. Gravuras formalmente semelhantes a esta podem observar-se na Rocha 5c da Penascosa, em Vila Nova de Foz Côa (Baptista, 2008: 85), gravada por picotagem em tempos pós-glaciares e que tem sido cronologicamente definida como “uma figura esquemática de tipologia tardo-neolítica ou mesmo ulterior” (Zilhão, 1997: 347 e 391). Na arte rupestre do Guadiana existem paralelos assinaláveis no motivo 6 da rocha 2 da Perdigoa (Batista e Santos, 2013: 58, fig. 17) e nos motivos 10, 38 e 41 do Painel E da rocha 8 de Mocissos (Id.: 99, fig. 85 e 100, foto 68), apenas para referir alguns casos

Fig. 9 Rocha 3: aspecto geral. Fotografia: AMV

destacados, ambos atribuídos ao IV e III milénio A.C. Por outro lado, em terras palentinas da Meseta Norte castelhana, também encontramos motivos gravados semelhantes no abrigo de La Calderona, relacionados com os primeiros grupos humanos pastoris transumantes e claramente associados a motivos em U no mesmo painel (Rincón, 1993: 49, Painel 1, sector A, n.º 1 e 50, lám. 2; 107, Painel 1, sector D, n.º 65; 175).

No que aos podomorfos respeita, a bibliografia disponível é realmente muito prolífera, especialmente a produzida ao longo destes últimos vinte anos. O motivo da *planta pedis* gravado em granito, xisto ou arenisca, ainda que espalhado pelos cinco continentes (Erkoreka, 1995: 229-231), é muito pouco frequente na bacia mediterrânica (Rodríguez, 1987; Molina, 1989-90; Belmonte, Molina e Satorre, 2017) em clara oposição à fachada atlântica (Sobrinho, 1947), onde se regista a imensa maioria dos casos conhecidos, quase todos eles associados ao âmbito

galaico-lusitano (Santos-Estévez e García-Quintela, 2000: 10, cfr. mapa em fig. 1; Ribeiro, Joaquinito e Pereira, 2010: 202, cfr. mapa em Fig. 1).

Uma das primeiras contagens que considerou a presença de gravuras podomorfas no Noroeste Ibérico assinalou um total de dezasseis estações (Santos-Estévez e García-Quintela, 2000: fig. 1), embora um catálogo mais alargado e actualizado indique a existência de um mínimo de 219 podomorfos em 30 sítios diferentes registados no território português genericamente compreendido entre os rios Douro e Minho (Moreira, 2018: V).

Apesar de também serem conhecidos em zonas tão afastadas do Noroeste Ibérico como o vale do Tejo (Caninas *et al.*, 2008: 94-95, fig. 9.12 e 9.13) e o País Basco (Erkoreka, 1995) ou a Cantábria (Martínez, Serna e Bustamante, 2006; Serna, Bustamante e Bolado, 2016; Serna *et al.*, 2016...), algumas das

Fig. 10 Rocha 3. Levantamento fotogramétrico. Imagem: AMV

mais famosas estações rupestres Norocidentais com gravuras de motivos pediformes são as seguintes:

- A Pedra Moura de Fragoselo, no termo municipal de Vigo (Monteagudo, 1943; Peña e Vázquez, 1979: 99; Costas, 1985: 126-129 e 160, lám. V 9; Santos-Estévez, 2008: 141-142). Neste caso, as identificações morfológicas também oscilam consoante os autores consultados entre podomorfos, ovoides e moinhos rupestres.
- Campo de Matabois III, no município de Campo Lameiro (García Martínez, 1973: 29-30, lám. XII; Peña e Vázquez, 1979: 99; García-Alén e Peña, 1980: 30-34, fig. 22 e foto 17; Santos-Estévez, 2008: 142, 179-180 e fig. 8.4). Um podomorfo direito calçado.
- Bosque de Cadro IV, no termo municipal de Marín (Peña e Vázquez, 1979: 99, fig. 75; García-Alén e Peña, 1980: 70-71 e fig. 76; Abal e Arizaga, 2007: 31-35, fig. 4). Podomorfos calçados e com salto largo, associados a motivos circulares e covinhas, ou fossetes.

- Castro Lapela IV, no termo municipal de Nigrán (Costas, 1985: 87-88 e 92, lám. N 2): dois pediformes calçados em paralelo.
- Monte Naraio II – O Axito, no município de Muros (Eiroa e Rey, 1984: 109-113). Podomorfos calçados de duvidosa identificação, associados a círculos concêntricos e covinhas.
- Monte Espiñeiro III (Gutián e Gutián, 2001: 108-109 e 322, foto 35): um pedimorfo calçado isolado.
- Pedra das Ferraduras VIII, no município de Amoeiro, Ourense (Barandiarán e Lorenzo, 2004: 65-66 e fig. 27-28; Santos-Estévez, 2008: 142-143). Vários pediformes, alguns dos quais complementares, associados a ferraduras e covinhas.
- As Penizas Pequenas de Monteferro, no termo municipal de Nigrán (Santos-Estévez, 2008: 141 e fig. 6.17). Seis podomorfos descalços gravados.

Fig. 11 Rocha 3. Perspectiva geral e distribuição dos motivos descritos. Imagem: AMV.

- Castro de San Martinho, no município de Campo Lameiro (Santos-Estévez, 2008: 103). Um podomorfo esquerdo calçado.

Na Galiza não têm faltado propostas interpretativas originais para os pediformes, e muitas vezes diretamente relacionadas com surpreendentes disputas académicas nas quais se defendem hipóteses que vão desde os ritos de investiduras reais célticas (García-Quintela e Santos, 2000; Santos-Estévez e García, 2000; García-Quintela, 2006), até aos ritos de iniciação e/ou de cura (Llinares 2009), sem deixar de lado eventuais processos de marcação de limites territoriais, já em momentos plenamente históricos (Bermejo e Romani, 2014).

Por outro lado, convém assinalar ainda que, nas províncias de Leão, Zamora, Salamanca e Cáceres, também se conhecem diversos podomorfos, podendo citar-se, entre outros, os de La Pisada del Moro (Campos, 2018: 187-189), La Peña de Santa María

(Benito e Grande, 1994: 125-128) ou El Teso de Los Cuchillos (González, 2020: 45-51).

Seja como for, o certo é que em território português a Norte do rio Tejo também existem numerosas estações de gravuras rupestres com representação de *planta pedis*, sendo de referir, no mínimo, as seguintes:

- Alagoa, em Tondela (Gomes e Monteiro, 1974-77: 154-156 e fig. 3-5). Oito rochas apresentam mais de uma centena de pegadas humanas, associadas a motivos em U, círculos e covinhas.
- Rocha 23 de Vale da Casa, em Vila Nova de Foz Côa (Baptista, 1983: 63, fig. 13). Dois podomorfos humanos picotados, em painéis com cenas filiformes de cronologia sidérica.
- Painel 1 de Molelinhos, em Tondela (Cunha, 1991: 254-255 e fig. 3; Santos, 2006: 55-56). Um podomorfo direito calçado, associado à representação filiforme de várias armas: uma lança, vários punhais...

Fig. 12 Rocha 3. Painel 2: M3 (data) e M4 (ferraduriforme)
Fotografia: AMV

- Painel A da Fraga das Passadas, em Valpaços (Freitas *et al.* 1994; Freitas, 2011: 41-52). Cinquenta e oito podomorfos descalços e dezoito pediformes calçados, associados a covinhas, cruziformes, serpentiniformes e ferraduriformes.

- Rochas 5 e 6 de Meal da Dona, em Tondela (Santos, 2008: 53-57 e figs. 17, 19, 21 e 23). Vários podomorfos, isolados ou associados a covinhas, motivos circulares, antropomorfos, halteriformes e semi-círculos.

- Rochas 1, 3 e 7 do Fial I, em Tondela (Santos, 2008: 58-62 e figs. 21, 23 e 28). Vários podomorfos, um deles isolado, outro associado a cruziformes e outros dois formando um par complementar.

- Passadinhas de Nossa Senhora, em Valpaços (Freitas, 2011: 118-119): dez podomorfos calçados situados em dois planos diferentes da mesma rocha.

- Penedo de S. Gonçalo, em Felgueiras (Moreira, 2018: 117-121, fig. 62 e 214-229): cinquenta e nove podomorfos associados a covinhas, quadrúpedes...

- Fraga das Passadas, em Chaves (Moreira, 2018: 198-202, fig. 133 e 236-254, fig. 182): setenta pediformes distribuídos em vários painéis e associados a covinhas e motivos em U.

A maior parte dos autores europeus coincide em atribuir a este tipo de motivo em *planta pedis* uma cronologia genericamente enquadrável nos dois últimos milénios A.C., entre o que convencionalmente se tem vindo a denominar a Idade do Bronze e a Idade do Ferro. Isto aplicar-se-ia a diversas estações rupestres da Península Ibérica, quer na região de Múrcia (Molina, 1989-90: 61), quer na Galiza (Eiroa e Rey, 1984: 110; García-Quintela e Santos, 2000: 6-7; García-Quintela, 2006: 77-78), quer em Portugal (Santos, 2006: 47 e 2008: 103-104; Coimbra, 2004: 61).

Relativamente aos motivos em U, convém fazer algumas precisões terminológicas. Esta expressão foi utilizada por Elizabeth Shee com o propósito de evitar dois erros descritivos bastante habituais: o de

Fig. 13 Rocha 3. Painel 3: motivos M8 e M9 (ramiformes)
Fotografia: AMV

reduzir o comprimento real do motivo ultra-semi-circular, ao utilizar incorrectamente o termo “semi-círculo”, e o de associá-lo a um objecto inexistente na Pré-História, ou seja, a ferradura (Alonso, 2019: 80).

Os motivos em U são muito frequentes entre as gravuras identificadas nas estações de arte rupestre Pré-Histórica da Península Ibérica. No que diz respeito à sua metade ocidental ou fachada atlântica, são conhecidos em sítios asturianos, leoneses, galegos, na Alta Extremadura e em Portugal. Para referir apenas alguns exemplos muito significativos fora de Portugal, citaremos os seguintes casos:

- Picu Berrubia, em Oviedo, Astúrias (Blas, 1974), com mais de cinquenta motivos ultra-semi-circulares gravados por picotagem e/ou abrasão sobre várias rochas de arenito.

- La Pisada del Moro y de la Mora, em Castrillo de Valduerna, Leão (Campos, 2018: 187-189), com motivos em U associados a dois podomorfos calçados, todos eles gravados sobre rochas de xisto.

- Toledillo, em Aldeacentenera, Cáceres (González, 2020: 48-49 e fig. 3): um ferraduriforme associado a trinta e oito covinhas e catorze podomorfos gravados sobre xisto.

- Pedra das Ferraduras VIII, em Amoeiro, Ourense (Barandela e Lorenzo, 2004: 65-66 e fig. 27-28), com motivos em U associados a vários pediformes e covinhas. Sítio também publicado sob a designação de A Ferradura (Santos-Estévez, 2008: 139, fig. 6.15).

Já em Portugal, vários são os municípios que contam com manifestações de gravuras rupestres dotadas de motivos em U. A título de exemplo, citaremos apenas meia dúzia de sítios que consideramos significativos:

- Alagoa, em Tondela (Gomes e Monteiro, 1974-77: 154-156 e fig. 3-5). Vários motivos ultra-semi-circulares associados a uma centena de podomorfos, círculos e covinhas.

- Fraga das Pegadinhas de Nossa Senhora no Couto de Ervededo, em Chaves (Parente, 2003: 54, fig.

Fig. 14 Rocha 3. Painel 3, Motivo 12 (antropomorfo)
Fotografia: AMV, retocada

43), com numerosos ferraduriformes associados a cruciformes e podomorfos.

- Rocha das Ferraduras de Bemfeitas, em Oliveira de Frades (citada em Coimbra, 2004: 61), com mais de oitenta motivos em U associados a podomorfos.

- Fraga das Ferraduras de Belver e todas as suas homónimas das freguesias de Linhares, Ribalonga e Parambos, concelho de Carraceda de Ansiães (Pereira e Lopes, 2005: 10, 28, 38-39 e 56), com inúmeros “ferraduriformes”, todos eles associados a cruciformes.

- Rochas 5 e 6 de Meal da Dona, em Tondela (Santos, 2008: 55-56, fig. 17 e 57, fig.19), com vários motivos em U associados a podomorfos.

- Rocha 3 do Fial I, em Tondela (Santos, 2008: 59, fig. 24), com um motivo ultra-semi-circular associado a um pediforme e vários cruciformes.

Vários são os autores que discutiram os possíveis significados e a cronologia dos motivos em U. Assim,

por exemplo, enquanto alguns associam este tipo de manifestações rupestres com o fenómeno megalítico (Blas, 1974: 83), outros preferem ver neles representações de torques castrejos (Campos, 2018: 158) ou *petróglifos de termo*, equivalentes a fitos territoriais de épocas históricas (Ferro-Couselo, 1952: 105-114 e 205). Seja como for, o certo é que a distribuição geográfica de ferraduriformes associados a podomorfos ultrapassa a Península Ibérica (González, 2020: 78).

Um círculo com expansões radiais está presente no sítio do Pé Quente na Rocha 2, concretamente no motivo 3, associado a um par complementar de mãos e a uma pequena faixa vertical. Este tipo iconográfico, provavelmente devido à sua relativa singeleza formal, encontra inúmeros paralelos ao longo da Geografia ibérica, entre os quais podemos referir, apenas como exemplo ilustrativo, os “círculos com apêndices” ou motivos 1, 3, 8 e 27 do Painel D da Rocha I da Moinhola, no Alandroal (Baptista e Santos, 2013: 130 e fig. 113).

Estas figuras têm sido habitualmente consideradas como possíveis antropomorfos esquematizados ou como eventuais soliformes. No caso desta última hipótese, haveria que referir as analogias presentes no Painel B da Fraga das Passadas, em Valpaços (Freitas, 2011: 49-51), onde se regista a presença de um heliomorfo associado a cruciformes e motivos em U, gravados sobre substrato rochoso granítico. Isto tudo, sem esquecer a relativa cercania ao Pé Quente das representações de símbolos solares pintadas no abrigo da Pala Pinta, em Alijó, atribuídos pela maioria dos autores contemporâneos ao período Calcolítico (Teixeira, 2014: 51).

O par complementar de mãos que se regista na Rocha 2 do Pé Quente constitui, sem que haja lugar a qualquer género de dúvidas, uma destacadíssima novidade no panorama da arte rupestre gravada ao ar livre do ocidente peninsular. Só por este facto já se poderia afirmar que estamos perante um caso excepcional, o que faz desta estação quase um *unicum*. Com efeito, este tipo de motivos é muito pouco frequente em território português, ao ponto de apenas se terem contabilizado recentemente menos de meia dúzia de sítios rupestres com mãos gravadas: Colado-Fraga da Pena, em Arganil; Penedo da Mão do Homem, em Vila Real; Castro de Mouril, em Boticas; e Unhais-o-Velho, em Pampilhosa (Abreu e Abreu, 2015: 2 e mapa em fig. 4).

Na arte rupestre atlântica galega o motivo quiromorfo é quase desconhecido, enquanto em Espanha convém assinalar uma única estação salientável, concretamente na província de Salamanca: La Peña de Santa María, em Iruelos del Mesón Nuevo (Benito e Grande, 1994: 125-129, fig. 19; Benito e Grande, 2000: 124, fig. 66), onde se regista uma mão direita associada a uma parilha complementar de podomorfos e ao aparelho reprodutor masculino, motivos todos eles gravados sobre rocha granítica. Seja como for, o certo é que a cronologia proposta para esta excepcional tipologia formal de gravuras, quer em Portugal, quer em Espanha, quer em Itália, é normalmente atribuída a fases tardias da Pré-história e mais concretamente à Idade do Ferro (Abreu e Abreu, 2015: 3).

Finalmente e já no que diz respeito aos ramiformes da Rocha 3 do Pé Quente (motivos 8, 9 e 13), convém assinalar que apresentam picotados com pátinas

diferenciadas e morfologias certamente peculiares, o qual nos leva a pensar que talvez possam corresponder a episódios recentes, com grafismos eventualmente insculturados por pastores em data não muito afastada do ano 1963, gravada nesta mesma superfície.

Por outro lado, não é preciso ir muito longe para podermos comparar em termos estilísticos estes motivos fitomorfos com as gravuras do vale do Côa realizadas por moleiros e pastores locais em pleno século XX (García-Díez e Luís, 2002-03). Este fenómeno das gravuras rupestres contemporâneas de cariz popular também se produz em outras áreas geográficas ibéricas, tal e como tem sido registado, por exemplo, no vale do rio Guadiana (Baptista e Santos, 2013: 231).

4. Reflexões várias e proposta preliminar de atribuição cronológico-cultural

Uma vez expostos os dados disponíveis sobre o conjunto rupestre do Pé Quente, resta-nos fazer uma primeira aproximação que nos permita situar este conjunto no seu contexto cronológico e cultural. Para tal, quatro são os dados básicos que devemos ter presentes: o contexto geográfico, os motivos gravados, a sua distribuição pelos painéis e as pátinas.

4.1. Sobre o local de implantação

O dado mais significativo é o lugar escolhido para realizar as gravuras. A estação arqueológica do Pé Quente situa-se na “Volta” ou meandro da Ribeira da Gravata onde desagua o Ribeiro da Canada da Meca. O local está assim marcado pela presença decisiva da água, tanto por se encontrar no leito da Ribeira como por ser o ponto onde se lhe une o Ribeiro. Além do mais, este sítio situa-se no fundo de um vale estreito, de tal modo que o campo visual que dele se domina é muito reduzido. De igual modo, a localização do conjunto é apenas visível a curta distância, de tal forma que dificilmente constitui um marco na paisagem.

Como já anteriormente se mencionou, são diferentes as interpretações que se sugeriram para as gravuras rupestres, a sua razão de ser e função. Este conjunto de circunstâncias não são compati-

Fig. 15 Rocha 2. Motivos picotados com patines diferenciadas.
Fotografia: LL

Fig. 16 Pé Quente. Gado caprino na desembocadura da Canada da Meca
Fotografia: LL

veis com algumas delas, por exemplo, como marca territorial, talvez de limite ou fronteira. Será assim mais razoável sugerir um carácter sagrado do local associado à água.

Esta circunstância permite-nos comparar e relacionar o Pé Quente com outras estações de características similares.

No que diz respeito ao local de implantação das gravuras da estação do Pé Quente, convém ainda assinalar a existência de outros sítios associados a ribeiras, ribeiros, linhas de água e/ou confluências fluviais:

- O podomorfo infelizmente desaparecido do Poço da Patada do Mouro, junto ao rio Sabor, perto de Bragança (Lopo, 1910: 317-318).

- Vários podomorfos associados a covinhas, círculos e semi-círculos, gravados em oito rochas da Alagoa, implantadas numa “baixa alagadiça” (Gomes e Monteiro, 1974-77: 145) “em pleno leito de cheia de uma pequena linha de água” (Santos, 2006: 56).

- Sete podomorfos associados a covinhas, insculpturados na Carregueira (Gomes e Monteiro, 1974-77: 151), “em estreita associação com uma pequena linha de água” (Santos, 2006: 57).

- Vários podomorfos associados a armas na estação rupestre de Molelinhos, implantada entre o Ribeiro de Carvalhal e o Rio Criz (Cunha, 1991: 253; Santos, 2006: 55-56).

- Cinquenta e nove podomorfos associados a covinhas e quadrúpedes no Penedo de S. Gonçalo “situado numa zona de vale, junto à margem esquerda do ribeiro de Longra de Sousa” (Moreira, 2018: 118).

Trata-se, portanto, em todos os casos assinalados, de sítios implantados em topografias deprimidas ou fundos de vales, quase sempre com horizontes imediatos muito limitados e com escasso ou nulo domínio visual sobre as suas respetivas envolvências. Isto é, como já tinha sido referido por outros autores (Coimbra, 2004: 61), o contrário do que costuma acontecer em algumas estações (não todas) com

gravuras pediformes da Galiza, muitas das quais se localizam em locais assinaladamente conspícuos, topograficamente sobranceiros e visualmente dominantes (Santos-Estévez e García, 2000: 12; García-Quintela, 2006: 90-93). A associação de certos motivos gravados a sítios com marcada presença hidrológica também tem sido destacada por alguns autores em relação aos depósitos votivos rituais – reais ou simbólicos – de armas atribuídas à Idade do Bronze em entornos aquáticos (Vilaça e Bottaini, 2021: 258).

4.2. Sobre a cronologia

Tendo em conta os motivos gravados, as técnicas e as pátinas, encontramos claramente perante um conjunto diacrónico. Como acontece em outros sítios arqueológicos, não dispomos de elementos que nos permitam uma datação directa, razão pela qual, tomamos como referência os casos semelhantes e respectivas cronologias atribuídas. Mas mais que uma cronologia precisa, tratando-se ainda de uma notícia preliminar, podemos em linhas gerais, distinguir três “momentos diferenciados”:

1. Um inicial, em que teriam sido gravadas a rocha 2 e a rocha 3, com o antropomorfo, o motivo em U e o soliforme, podendo atribuir-se genericamente à Pré-História Recente.
2. Um posterior, no que sobre essas mesmas rochas e sobre a rocha 1, seriam gravados os podomorfos, talvez atribuíveis à Proto-História.
3. Um final, com os restantes motivos da rocha 3, especialmente a data e os ramiformes de época histórica ou contemporânea.

5. Conclusões

Iniciámos este nosso contributo com o título pretendidamente esclarecedor de “memória gráfica dos pastores raiano-durienses”. Isto não foi por descuido nem por acaso, pois acreditamos no facto de que no Pé Quente estamos perante manifestações simbólicas associadas a comunidades pastoris, quer das épocas Pré-históricas, quer da contemporaneidade recente. Outros autores, antes de nós, já insistiram no importante papel que a pastorícia dinâmica – por oposição à sedentária agricultura – teria jogado nas

vidas dos eventuais autores destes grafismos, especialmente em locais húmidos ou com presença de água, que bem poderiam ter servido de bebedouros para o gado ovino e caprino (Blas, 1974: 85; Molina, 1989-90: 62; Erkoreka, 1995: 231). (Fig. 16)

Tem o arqueo-sítio do Pé Quente, muito provavelmente, as suas origens na Pré-História Recente, como lugar de carácter sagrado vinculado às águas, especialmente assinalado por ser o ponto de união entre a Ribeira e o seu afluente. No fundo de um vale encaixado e com reduzida visibilidade, aponta para um uso de tomada de água para pessoas e gado em trânsito. E a esta reflexão podemos vincular as figuras de um antropomorfo, um ferraduriforme e um soliforme.

O carácter sagrado do lugar ter-se-á mantido no tempo e isso explicaria a presença, pelo menos, dos podomorfos da Rocha 3, pois são os que apresentam a pátina mais antiga.

Os podomorfos da Rocha 1 e as mãos da Rocha 2, por proximidade espacial, técnica de execução e pátina mais recente, remetem-nos para momentos posteriores aos das primeiras gravuras. Assinale-se que ambas as gravuras são as únicas que se encontram no leito de cheia do Ribeiro da Canada da Meca, pelo que nos parece razoável relacioná-los, formando talvez um conjunto em que mãos e pés se complementam.

Actualmente, o sítio do Pé Quente encontra-se relativamente afastado dos núcleos populacionais da zona mas, continua no entanto a fazer parte das rotas dos pastores, que o visitam com os seus rebanhos para aí beberem. Os motivos mais recentes, como a data “1963”, devemos atribuí-los a esses pastores, que dão continuidade a uma tradição vinculada a este lugar, no qual se misturam a água, a passagem do gado e as gravuras.

Bibliografia

- ABAL, Xulio e ARIZAGA, Álvaro (2007): *Petroglifos e outras prehistorias*. Marim: Concelho de Marim.
- ABREU, Carlos d' (1998): *Torre de Moncorvo: percursos e materialidades medievais e modernos*. Porto: UP, Dissertação de mestrado em Arqueologia.
- ABREU, Carlos d' (2010): “Mazores > Maçores”. *Constrabando – revista raiana multilingue*, 1: 33.

ABREU, Carlos d' (2011): *A estruturação do território ibérico da raia duriense e as vias de transporte: êxitos e fracassos*. Salamanca: USAL, Tese de Doutoramento em Geografia.

ABREU, Mila Simões de e ABREU, Gioconda Simões de (2015): “Hand figures in the rock-art of Portugal: an introduction”. *XXVI Valcamonica Symposium 2015, Prospects for the Prehistoric Art Research, 50 years since the founding of Centro Camuno, Centro Camuno di Studi Preistorici*, 1-8. Disponível em linha em http://www.ccs.it/web/SITOVCS2015/programma%20e%20pdf%20vari/pdf_articoli/abreu&abreu.pdf

ALONSO, Fernando (2019): “La Pisada de Roldán en la Serra da Loba (Aranga, A Coruña) y la huella del Caballo de Santiago en el monte Pindo (Carnota, A Coruña)”. *Anuario Brigantino*, 42: 67-98. Disponível em linha em <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7569240>

BAPTISTA, António Martinho (1983): “O complexo de gravuras rupestres do Vale da Casa – Vila Nova de Foz Côa”. *Arqueologia*, 8: 57-69. Disponível em linha em <https://comum.rcaap.pt/handle/10400.26/24180>

BAPTISTA, António Martinho (2008): *O paradigma perdido. O vale do Côa e a arte paleolítica de ar livre em Portugal*. Porto: Afrontamento.

BAPTISTA, António Martinho e SANTOS, André (2013): *A arte rupestre do Guadiana português na área de influência do Alqueva*. Beja: EDIA. Disponível em linha em https://www.academia.edu/6060709/A_arte_rupestre_do_Guadiana_portugu%C3%AAs_na_%C3%A1rea_de_influ%C3%Aancia_do_Alqueva

BARANDELA, Israel e LORENZO, José Manuel (2004): *Petroglifos de Ourense*. Ourense: Deputación Provincial.

BELMONTE, Daniel; MOLINA, Francisco e SATORRE, Ana (2017): “Podomorfos y grafitis rupestres de la ermita de San Pascual”. *Recerques del Museu d'Alcoi*, 26: 135-152. Disponível em linha em <https://raco.cat/index.php/RecerquesMuseuAlcoi/article/view/328465/419034>

BENITO, Luís e GRANDE, Ramón (1994): “Nuevos Santuarios Rupestres Prehistóricos en las provincias de Zamora y Salamanca”. *Zephyrus*, XLVII: 113-131. Disponível em linha em <https://revistas.usal.es/index.php/0514-7336/article/view/4988/5025>

BENITO, Luís e GRANDE, Ramón (2000): *Santuarios rupestres prehistóricos en el centro-oeste de España*. Salamanca: Librería Cervantes.

BERMEJO, José e ROMANÍ, Miguel (2014): “La cojuración y el posible uso de los signos podomorfo en la Galicia Medieval y Moderna”. *Madrider Mitteilungen*, 55: 560-595.

BLAS, Miguel Ángel de (1974): “Los grabados rupestres del Picu Berrubia”. *Ampurias*, 36: 63-86. Disponível em linha em <https://raco.cat/index.php/Empuries/article/view/117219/287911>

CAMPOS, Juan Carlos (2018): *Grabados rupestres de la provincia de León*. Astorga: Centro de Estudios Astorganos Marcelo Macías.

CANINAS, João *et al.* (2008): “Tombs and rock carvings in the Serra Vermelha and Serra de Alvelos (Oleiros, Castelo Branco)”. *Graphical markers and megalith builders in the International Tagus, Iberian Peninsula*, 89-102. BAR International Series 1765.

COIMBRA, Fernando (2004): “Arte rupestre do Concelho de Barcelos (Portugal). Subsídios para o seu estudo”. *Anuario Brigantino*, 27: 37-70. Disponível em linha em <https://anuariobrigantino.betanzos.net/Ab2004PDF/2004%20037-070%20BARCELOS.pdf>

COSTAS, Fernando (1985): *Petroglifos del litoral sur de la ría de Vigo*. Vigo: Museu Municipal “Quiñones de León”.

CUNHA, Ana Leite da (1991): “Estação de arte rupestre de Molelinhos. Notícia preliminar”. *Actas das IV Jornadas Arqueológicas* (Lisboa, 1990): 253-265.

EIROA, Jorge Juan e REY, Josefa (1984): *Guía de los petroglifos de Muros*. Muros: Concello.

ERKOREKA, Anton (1995): “Catálogo de huellas de personajes míticos en Euskal Herria”. *Munibe (Antropología-Arkeologia)*, 47: 227-252. Disponível em linha em <http://www.aranzadi.eus/fileadmin/docs/Munibe/1995227252AA.pdf>

FERRO-COUSELO, Jesús (1952): *Los petroglifos de término y las insculturas rupestres de Galicia*. Ourense: Ed. do Autor.

FREITAS, Adérito Medeiros (2011): *Corpus dos petróglifos do Concelho de Valpaços*. Valpaços: Câmara Municipal.

FREITAS, Adérito; FARINHA DOS SANTOS, Manuel e ROLÃO, José (1994): “Notícia preliminar sobre Frega das Passadas (Valpaços, Portugal)”. *Zephyrus*,

47: 353-363. Disponível em linha em <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=141970>

GARCÍA-ALÉN, Alfredo e PEÑA, Antonio de la (1980): *Grabados rupestres de la provincia de Pontevedra*. A Coruña: Fundación Barrié.

GARCÍA-DÍEZ, Marcos e LUÍS, Luis (2002-2003): “José Alcino Tomé e o último ciclo artístico rupestre do vale do Côa: um caso de Etnoarqueologia”. *Estudos Pré-históricos*, X-XI: 199-223. Disponível em linha em <https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/23527/1/Garcia%26Luis2003.pdf>

GARCÍA-MARTÍNEZ, Manuel Carlos (1973): *Arte rupestre en Campo Lameiro, Pontevedra*. Campo Lameiro: Ayuntamiento.

GARCÍA-QUINTELA, Marco (2006): *Soberanía e santuarios na Galicia castrexa*. Noia: Toxosoutos.

GARCÍA-QUINTELA, Marco e SANTOS, Manuel (2000): “Petroglifos podomorfos de Galicia e investidas reales célticas: estudio comparativo”. *Archivo Español de Arqueología*, 73: 5-26. Disponível em linha em <https://aespa.revistas.csic.es/index.php/aespa/article/view/315>

GARCÍA-QUINTELA, Marco e SANTOS, Manuel (2010): “Sobre los petroglifos podomorfos y sus interpretaciones”. *Zephyrus*, 66: 227-235. Disponível em linha em <https://revistas.usal.es/index.php/0514-7336/article/view/7984/8436>

GOMES, Mário Varela e MONTEIRO, Jorge de Pinho (1974-77): “As rochas decoradas da Alagoa”. *O Arqueólogo Português*, 3.ª Série, 7-9: 145-164.

GONZÁLEZ, Antonio (2020): “Grabados con podomorfos de la Alta Extremadura”. *Revista de Estudios Extremeños*, 76 (1): 43-127. Disponível em linha em <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7839471>

GUITIÁN, Jorge e GUITIÁN, Xoán (2001): *Arte rupestre do Barbanza*. Noia.

LLINARES, Mar (2009): “Interpretación y sobreinterpretación en la reconstrucción histórica: una reflexión sobre los petroglifos con podomorfos en Galicia”. *Zephyrus*, 64: 39-51. Disponível em linha em <https://revistas.usal.es/index.php/0514-7336/article/view/7207>

LOPO, Albino Pereira (1910): “Noticias archeológicas e lendarias das margens do Sabor”. *O Arqueólogo Português*, 15: 317-321.

MARTÍNEZ, Antxoka; SERNA, Mariano e BUSTAMANTE, Antonio (2016): “Losas del Invernal de San Ciprián”. *Después de Altamira: arte y grafismo rupestre post-paleolítico en Cantabria, Santander*. Acanto. pp. 201-204.

MOLINA, Jerónimo (1989-90): “Podomorfos humanos en el complejo epilitico del Arabilejo. Yecla (Murcia)”. *Anales de Prehistoria y Arqueología*, 5-6: 59-67. Disponível em linha em <https://revistas.um.es/apa/article/view/65601>

MONTEAGUDO, Luís (1943): “El petroglifo de Fragoselo”. *Archivo Español de Arqueología*, 52: 323-327.

MOREIRA, José António Maia (2018): *Podomorfos na fachada ocidental do Noroeste de Portugal, entre os rios Douro e Minho*. Dissertação de Mestrado. Universidade do Minho. Disponível em linha em <http://hdl.handle.net/1822/55899>

PARENTE, João (2003): *O castro de S. Bento e o seu ambiente arqueológico*. Chaves: Minerva Transmontana.

PEÑA, Antonio de la e VÁZQUEZ, José Manuel (1979): *Los petroglifos gallegos*. Sada: Ediciós do Castro.

PEREIRA, António Luís e LOPES, Isabel Alexandra Justo (2005): *Património arqueológico do concelho de Carraceda de Ansiães*. C. de Ansiães: Câmara Municipal.

RIBEIRO, Nuno; JOAQUINITO, Anabela e PEREIRA, Sérgio (2010): “O podomorfismo na arte rupestre da fachada atlântica, que significado?”. *V Encontro de Arqueologia do Sudoeste Peninsular*, 201-211. Disponível em linha em

RINCÓN, Regino (1993): “El abrigo de La Calderona, Olleros de Paredes Rubias. Avance del estudio de los esquematismos rupestres en la Cantabria Antigua y las montañas de Palencia y Burgos”. *Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses*, 63: 35-180. Disponível em linha em <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2486496>

RODRÍGUEZ, Pedro (1987): “Representaciones de pies en el arte antiguo de los territorios malacitanos”. *Baetica*, 10: 189-209. Disponível em linha em <http://hdl.handle.net/10045/10029>

SANTOS, André Tomás (2006): “A arte rupestre na Proto-história antiga do Vale de Besteiros: inter-

preações e territorialidade”. *Conimbriga*, 45: 47-64.

SANTOS, André Tomás (2008): *Uma abordagem hermenéutica-fenomenológica à arte rupestre da Beira Alta: o caso do Fial (Tondela)*. Viseu: Centro de Estudos Pré-Históricos da Beira Alta.

SANTOS-ESTÉVEZ, Manuel (2008): *Petroglifos y paisaje social en la Prehistoria Reciente del Noroeste de la Península Ibérica*. Madrid: CSIC.

SANTOS-ESTÉVEZ, Manuel e GARCÍA, Marco (2000): “Petroglifos podomorfos del Noroeste Peninsular: nuevas comparaciones e interpretaciones”. *Revista de Ciências Históricas*, 15: 7-40.

SERNA, Mariano Luís; BUSTAMANTE, Antonio e BOLADO, Eva (2016): “Abrigo de Combroz”. *Después de Altamira: arte y grafismo rupestre post-paleolítico en Cantabria*, pp. 490-493. Santander: Acanto.

SERNA, Mariano Luís; MANTECÓN, Lino; MARTÍNEZ, Antxoka; BUSTAMANTE, Antonio e BOLADO, Eva (2016): “Conjunto rupestre de Los Pies del Romano”. *Después de Altamira: arte y grafismo rupestre post-paleolítico en Cantabria*, pp. 197-200. Santander: Acanto.

SOBRINO, Ramón (1947): “Los signos podomorfos del petroglifo de Santa Tecla y los del mismo tipo conocidos hasta la fecha en Europa”. *El Museo de Pontevedra*, 15: 131-134.

TEIXEIRA, Luísa (2014): *Abrigos com pinturas rupestres de Trás-os-Montes e Alto Douro: Pala Pintada, Penas Róias e Cachão da Rapa*. Porto: Lema d’Origem.

VILAÇA, Raquel e BOTTAINI, Carlo (2021): “Depósitos metálicos em meio húmido, e suas margens, da Idade do Bronze em Portugal: uma perspectiva global”. *Estudos Arqueológicos de Oeiras*, 28: 257-276. Disponível em linha em <https://eao.cm-oeiras.pt/index.php/DOC/article/view/367>

ZILHÃO, João [Coord.] (1997): *Arte rupestre e Pré-história do Vale do Côa. Trabalhos de 1995-1996*. Lisboa: Ministério da Cultura [Foi consultada a 2.ª ed. (1998)]

